

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR ILMIY-ADABIY MEROSIDA MUSIQANING O'RNI

Botirova Xilola Tursunbayevna

Andijon davlat pedagogika instituti
"Tasviriy san'at va musiqa ta'limi"
kafedrası professor v.b.,
O'zbekiston
kompozitorlari va bastakorlari
uyushmasi a'zosi
ufckhabib94@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335787>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning musiqaga bo'lgan qiziqishi, uning "Boburnoma" asarida musiqiy hayotga bergan tavsiflari orqali o'sha davr musiqiy muhiti o'rganiladi. Boburning musiqaga bo'lgan shaxsiy munosabati, musiqachilar va sozandalarga bo'lgan hurmati, shuningdek, o'sha davrdagi musiqiy janrlar, cholg'u asboblari va musiqiy an'analar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: qonun, ud, g'ijjak, musiqa, mahorat, faoliyat, bastakor, madaniyat, cholg'u, tembr.

Аннотация: В этой статье исследуется интерес Захириддина Мухаммада Бабура к музыке, музыкальная среда того времени через его описания музыкальной жизни в "Баburname". Анализируется личное отношение Бабура к музыке, его уважение к музыкантам, а также к музыкальным жанрам, инструментам и музыкальным традициям того времени.

Ключевые слова: канун, уд, гиджак, музыка, мастерство, деятельность, композитор, культура, инструмент, тембр.

Annotation: this article explores the musical environment of the time through Zahiriddin Muhammad Babur's interest in music, his descriptions of musical life in his work "Baburnoma". Babur's personal attitude to music, his respect for musicians and musicians, as well as the musical genres, instruments, and musical traditions of the time are analyzed.

Keywords: kanun, ud, gijjek, music, seal, activity, composer, culture, instrument, timbre.

Kirish

Boburning musiqaga bo'lgan qiziqishi va uning tavsiflari orqali o'sha davr musiqiy hayoti haqida ma'lumot olish mumkin. Boburning musiqa asboblari va ijrochilari haqidagi fikrlari alohida ahamiyatga ega. Bobur shunday yozadi:

"Ahli nag'madin qonunni Xoja Marvariycha kishi cholmas edi... Yana Qul Muhammad Udiy edi, g'ijjakni xo'b cholur edi. G'ijjakka bu uch qil taqdi... Yana Shayxiy Noyiy edi, udni va g'ijjakni xo'b cholur ekandur. O'n ikki-o'n uch yoshdin beri nayni xo'b cholur ekandur. Derkim, g'ijjak noqis sozdir."

Boburning bu so'zlaridan shu narsa ma'lum bo'ladi, u musiqaga juda katta e'tibor qaratgan. Uning davrida musiqa ijrochilari va musiqa asboblari bo'lgan munosabati yuqori darajada bo'lgan. Boburning fikricha, Xoja Marvariycha qonunni mohirona ijro etgan, Qul Muhammad Udiy g'ijjakni ustalik bilan chalgan. Shuningdek, Shayxiy Noyiy ud va g'ijjakni ham yaxshi chalgan, nayni esa o'n ikki-o'n uch yoshidan beri mahorat bilan ijro etgan. Shayxiy filhol Qul Muhammadning ilgidin g'ijjakni olib, ul ishni g'ijjakta xo'b va pokiza cholur. Bu holat Shayxiyning Qul Muhammadga bo'lgan hurmati va uning san'atga bo'lgan

munosabatini ko'rsatadi. Shayxii Qul Muhammadning iste'dodini qadrlaydi va uning g'ijjakda mohirona ijro eta olishiga ishonadi.

Bu voqeaning ahamiyati shundaki, u musiqa san'atining qadrlanishi, iste'dodli insonlarga e'tibor qaratilishi va ularning rivojlanishi uchun imkoniyat yaratilishini ko'rsatadi. Shayxiyning bu harakati Qul Muhammad uchun katta ilhom manbai bo'lib, uning musiqiy faoliyatida yangi marralarni zabt etishiga turtki bo'ladi. Bundan tashqari, bu voqea Shayxiy va Qul Muhammad o'rtasidagi o'zaro hurmat va ishonchga asoslangan munosabatlarni ham aks ettiradi. Shayxiy Qul Muhammadning qobiliyatiga ishonadi va unga g'ijjakni topshirish orqali o'z ishonchini namoyon etadi.

Bu esa Qul Muhammad uchun katta ma'suliyat yuklaydi va uni yanada ko'proq ishlashga undaydi. Boburning musiqaga oid qaydlarida, asosan, musiqaning inson ruhiyatiga ta'siri, majlislardagi o'rni va musiqachilarning mahorati haqida so'z boradi.

U musiqani insonning ma'naviy olamiga ijobiy ta'sir etuvchi omil sifatida baholagan. Shuningdek, Bobur musiqaning ijtimoiy hayotdagi ahamiyatini ham ta'kidlagan. Masalan, u turli marosimlar, bayramlar va majlislarda musiqaning o'rnini alohida qayd etadi.

Boburnomada tilga olingan Andijoniy, XVI asrning boshlarida yashab ijod etgan, Bobur Mirzoning saroyida xizmat qilgan mashhur bastakorlardan biri bo'lgan. Uning hayoti va ijodi haqida juda kam ma'lumot saqlanib qolgan bo'lsa-da, Boburnomada uning nomi zikr etilishi uning o'sha davrdagi musiqa madaniyatida muhim o'rin tutganini ko'rsatadi.

Boburnomada Andijoniyning nomi bir necha marta tilga olinadi. Bobur Mirzo uning musiqiy iste'dodini yuqori baholagan va uni o'z saroyiga jalb qilgan. Boburnomada Andijoniyning musiqalari Boburning majlislarida ijro etilgani, shuningdek, u Boburning harbiy yurishlarida hamrohlik qilgani haqida ma'lumotlar mavjud.

Boburnomada Andijoniyning nomining tilga olinishi uning Bobur saroyidagi mavqei va ta'siridan dalolat beradi. Bobur Mirzo musiqaga katta e'tibor qaratgan va o'z saroyida eng iste'dodli musiqachilarni jamlagan. Andijoniy ana shunday musiqachilardan biri bo'lgan va Boburning musiqiy didini qondirishda muhim rol o'ynagan.

Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari va g'azallarida cholg'ularga berilgan ta'riflar va munosabatlar Boburning musiqiy bilimi va san'atga bo'lgan muhabbatini namoyon etadi. "Boburnoma"da musiqiy cholg'ular haqida to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar kam bo'lsa-da, asarning umumiy ruhi va Boburning musiqaga bo'lgan munosabati musiqiy cholg'uslarni ham yuqori baholaganini taxmin qilishga asos beradi.

G'azallarda esa musiqiy cholg'uslarni ishq izhori, dard va qayg'ularni ifodalash vositasi sifatida tasvirlanadi. Musiqiy cholg'uslarning nolasi oshiqning dilidagi armonlarni, hijron azobini ifoda etadi. Bobur g'azallarida musiqiy cholg'uslarning tembri va ohangiga alohida e'tibor qaratiladi. Ularning nolasi inson qalbiga chuqur ta'sir etib, unda turli hissiyotlarni uyg'otadi deb fikr yuritiladi.

Xulosa qilib aytganda Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asari o'sha davrning musiqiy hayoti haqida qimmatli ma'lumotlar beradi. Boburning musiqaga bo'lgan qiziqishi, uning musiqachilar va sozandalarga bo'lgan hurmati, shuningdek, o'sha davrdagi musiqiy janrlar, cholg'u asboblari va musiqiy an'analar haqidagi ma'lumotlar o'sha davr musiqiy muhitini to'liq tasavvur qilishga yordam beradi. Boburning musiqaga bo'lgan munosabati uning madaniy merosining muhim qismi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zahiriddin M.B. Boburnoma. – Toshkent: Fanlar Akademiyasi, 1960.
2. Sharq mumtoz poetikasi Hamidulla Boltaboev talqinida. –Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.

3. Mo‘minov, A. Boburning ilmiy-ma‘rifiy qarashlari. Toshkent: Ma‘naviyat, 2010.